

УДК: УДК 636.398.5.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚЛИМ ЎЗГАРИШЛАРИ ДАВРИДА ЭЧКИЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Маматқулов Олимжон Эшонқулович, ²Аллаяров Шерали Шамшиевич

¹к/х фанлари ф.доктори (Phd), Наслчилик илмий -ишлаб чиқариш маркази директори,

²ТДАУ (Phd) докторанти

²ORCID: 0000-0003-3376-5459

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854390>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон шароитида иқлим ўзгаришлари даврида эчкичиликни ривожлантиришнинг ижтимоий, иқтисодий ва хўжалик-ташкилий жиҳатларини таҳлил этилган. Шу мақсадда, Ўзбекистондаги мавжуд иқлим, ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар, шу жумладан, чорвачилик тармоқларини ривожлантириш учун зарур бўлган ишлаб чиқариш ресурслари: ишчи кучи, озуқа шароитлари ва экологик шарт-шароитлар нуқтаи назаридан эчкичилик билан шугулланишнинг афзалликлари мамлакатимиз ва хорижий олимларнинг илмий манбалардаги масалага доир хулосалари тадқиқ этилган. Аниқланишича, эчкилар сув кам, озуқа танқис шароитга чидамлилиги ва озуқани бошқа чорва ҳайвонларига нисбатан яхши ўзлаштирган ҳолда, еган озуқасига нисбатан бошқа ҳайвон турлардан камроқ зарарли моддалар чиқариши, касалликларга чидамлилиги, тез кўпайиши ва айниқса, аҳоли хўжаликларида урчитиши учун мослиги билан ажралиб туради.

Калит сўзлар: эчки, иқлим ўзгариши, озуқа, касалликларга чидамlilik, сут, гўшт, жун, чўл, сув танқислиги.

Аннотация. В статье изучены социально-экономические и организационно-хозяйственные аспекты развития козоводства в периодах изменений климата в условиях Узбекистана. В этих целях, на основе научно-литературных источников анализированы социально-экономические условия, в том числе: наличие рабочей силы, кормовые условия и экологические вопросы для развития животноводства в Узбекистане. Установлены преимущества разведения коз в приусадебных хозяйствах в условиях нехватки воды, устойчивостью к болезням, эффективности усвоения кормов, сравнительной экологической маловредностью, плодовитостью.

Ключевые слова: козы, изменение климата, корма, устойчивость к болезням, молоко, мясо, шерсть, нехватка воды.

Abstract. The article analyzes the economic, social and organizational aspects of goat breeding development in periods of climate change in the conditions of Uzbekistan. For these purposes, based on scientific and literary sources, socio-economic conditions are analyzed, including: availability of labor, feed conditions and environmental issues for the development of animal husbandry in Uzbekistan. The advantages of goat breeding in private farms in conditions of water shortage, resistance to diseases, feed efficiency, comparative environmental harmlessness, fertility are established.

Keywords: goats, climate change, feed, disease resistance, milk, meat, wool, water shortage.

Кириш. Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг асосий қисми арид ҳудудлардан иборат бўлиб, бу ҳудудларда яшаётган аҳолининг асосий озиқ-овқат ва даромад манбаидан

бири чорвачиликдир. Чорва моллари ва чорвачилик маҳсулотлари ҳажмидаги хўжалик тоифаларининг улуши бўйича эса аҳоли хонадонлари асосий ўрин эгаллайди. Бугун Ўзбекистонда 5,5 миллиондан ортиқ оила ўз томорқа хўжалигига эга. Уларнинг ихтиёрида 505 минг гектардан ортиқ ер мавжуд. 2024-йилнинг 1-январь ҳолатига кўра, деҳқон ва шахсий томорқа хўжаликларида 12,8 миллион бошдан ортиқ йирик шохли қорамол (жами сонига нисбатан 90,8 фоиз), 18,7 миллион бош қўй ва эчки (77,5 фоиз) мавжуд. 2023-йилда етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий маҳсулот ҳажмининг 63,1 фоизи, шундан, чорвачилик маҳсулотларининг 88,4 фоизи, чорвачилик маҳсулотлари бўйича эса гўштнинг 84,9 фоизи, сутнинг 92,8 фоизи ва жуннинг 82,1 фоизи ушбу хўжаликлар ҳиссасига тўғри келди [1; 15-b, 2; 1-b].

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, озиқ-овқат хавсизлигини таъминлаш нуқтаи назаридан чорвачилик маҳсулотлари етиштиришда мамлакатимизда 2 та энг муҳим ички захира: дашт-чўл ҳудудларидаги арид яйловлар ва қишлоқ ҳудудларидаги бўш ишчи кучидан унумли фойдаланишда майда шохли молларни урчитишни ривожлантириш энг оқилона тадбирлардан ҳисобланди. Буни 1995 йилдан қўй ва эчкилар 9,3 млн. бошни ташкил этган ҳолда 2024 йил бошига келиб 18,7 млн.га ошганлигидан ҳам кўришимиз мумкин [3; 13-18-b, 1].

Бундай тенденция, нафақат мамлакатимизда, балки, бутун дунё бўйлаб кузатилмоқда ва айни вақтда жаҳонда эчкилар бош сони 1 млрд бошдан ошган [4; 1219-1232-b]. Бу миқдорнинг ярмидан кўпи Осиёга, айниқса, Хитой, Ҳиндистон ва Покистонга тўғри келади [5; 1233-b].

Айниқса, иссиқ ва сув кам ҳудудларда бошқа турдаги чорва молларининг бош сони камайган ҳолда эчкилар бош сонининг ўсиши кузатилмоқда. Иқлим ўзгаришлари нафақат, аҳоли балки ҳайвонлар учун ҳам хавф туғдираётган бир пайтда, бундай ҳолатнинг сабаби асосан ер шарининг экологик муаммолар куршовида чорвачилик билан шуғулланаётган катта майдондаги ҳудудларда қўйларга нисбатан эчкиларнинг боқиш осонроқ эканлигидадир [7; 291-299-б, 8; 960-б, 9; 1-б, 10; 432-б].

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистон шароитида иқлим ўзгаришлари даврида эчкичиликнинг афзалликлари, тармоқ ривожини учун қулай маҳаллий имкониятлар ва уларнинг эчкичиликни ривожлантиришга мослигини таҳлил этиш.

Вазифалар. Назарий жиҳатдан Ўзбекистон шароитида эчкичиликни ривожлантириш истиқболларини, мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини, аҳоли бандлигини ва даромадларини оширишда эчкичилик тармоғининг аҳамиятини аниқлаш.

Тадқиқот ашё ва усуллари. Тадқиқот давомида, ашёвий манбалар, материаллар сифатида Google Scholar, PubMed и ScienceDirect каби электрон маълумотлар базаси, ҳамда маҳаллий ОАВ томонидан тақдим этилган манбалардан фойдаланилди. Бу жараёнда илмий манбаларни ўрганган ҳолда тизимлаштириш ва умумлаштириш услублари қўлланди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Иқлим ўзгаришларининг чорвачиликка таъсири авваламбор, чорва бош сонларининг камайишида, ҳайвонларнинг ўсиш ва ривожининг сустлашишида, чорва ҳайвонларининг турли касалликларга чалиниш ҳодисаларининг кўпайиши ҳамда уларга боғлиқ ҳолда сут, гўшт ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларининг камайишида намоён бўлади. Бундай салбий ҳолатлар, сув танқислиги, яйловлар ҳосилдорлигининг пасайиб кетиши, ҳатто, деградацияга учраши, озуқа шароити сунъий равишда яхши ташкил этилган ҳолатда ҳам ҳайвонларнинг юқори ҳароратда физиологик ҳолати ёмонлашиши оқибатида озуқани ўзлаштириш самарадорлигини

пасайиши, айникса, бундай ҳолатларда энг кўп тарқалаган чорва ҳайвон тури - қорамолларда кетоз ва липидоз хавфини кучайиши кенг тарқалган ҳолатдир [11;1-б].

Бу борада эчкилар чорва ҳайвонлари ичида энг қулай чорва тури бўлиб, улар турли муҳитларда, айникса, иқлим ўзгаришларига мос ҳолда яйлов ва озуқа экинлар ҳосилдорлиги ўзгариб турадиган чўл ва ярим чўл ҳудудларда энг чидамли уй ҳайвонларидан биридир [12;761-б].

Эчкилар сув ва озуқа танқислигига, ҳамда, иссиқлик стрессига қўй ва қорамолларга нисбатан анча чидамли эканлиги аниқланган [13; 20-б].

Айникса, эчкиларнинг ярим чўл ва чўл ҳудудларида яйлов ҳосилдорлиги паст келган йилларда, ярим бўта ва бўта ўсимликлар билан бемалол озуқага бўлган эҳтиёжини қондира олиши республикамиздаги 21 млн гектар табиий яйлов ҳудудларининг 19 млн. гектари ёки 90,5 % ини дашт ва чўллар ташкил этадиган шароитда узоқ манзилларда яшовчи маҳаллий аҳолини бандлигини ва даромадларини ошириш, озиқ-овқат таъминотини яхшилаш, пировард натижада турмуш даражасини оширишда муҳим омилдир. [14;6358-б, 15;2-б, 16;254-б].

Чунки, эчкилар йирик ҳайвонларга нисбатан нафақат чидамлилиги, балки, озуқани ўзлаштириш самарадорлиги ва бошқа қатор афзалликларга эга [17;1248-б, 18;3-б].

Чорва ҳайвонларининг иқлим ўзгаришларида ёки экологияга таъсири масаласига келсак, уй ҳайвонлари, айникса, қорамоллардан сезиларли миқдорда метан (CH₄) ажралади ва яна унинг гўнгидан фойдаланишда ҳам CH₄ и N₂O ҳосил бўлади. Гўнгдан фойдаланиш оқибатида умумий иссиқхона газлар ажралаши сўнгги йилларда 60%га ошган [19;1-б].

Аммо, шуни алоҳида таъкидлаш жойиз-ки, чорвачиликда иссиқхона газларининг бир қисми ҳайвонларнинг бевосита ҳаёт фаолияти натижасида ажралса, бошқа қисми улар учун озуқа етиштириш, парваришlash жараёнида техник ва ҳақозо воситалардан билвосита ажралади [20;69-б].

Бу борада ҳам эчкилар тана ўлчамлари ва тирик вазнига мос равишда озиқлантириш, сақлаш жиҳатидан бошқа ҳайвонларга нисбатан тежамкор чорва туридир. Шу сабабли, уларни озуқа билан таъминлаш, сақлаш ва парваришlashда нисбатан кам экологик зарарланиш содир бўлади. Бу борда Жанубий Африкада ўтказилган тадқиқотлар натижасида эчкиларнинг энг зарари камроқ эканлиги ва уларни парваришlashда тикланмайдиган энерга нисбатан камроқ сарфланиши, зарарли газлар чиқими камлиги аниқланган [21;67-70-б, 22;2-б].

Шу билан биргаликда эчкилардан бир йўла сут, гўшт, жун, тери маҳсулотлари олиш, уларнинг нисбатан серпуштлиги ва буғозлик даврини қисқалиги, яъни, тез кўпайиши шахсий томорқа хўжаликлари учун муҳим иқтисодий омилдир [23;123-130-б, 24;3-б].

Эчкичиликнинг иқтисодий, экологик ва ижтимоий нуқтаи назардан афзалликлари жуда кўп хорижий ва маҳаллий манбаларда кенг ёритилган бўлиб, айтилган вақтда эса улар янада долзарб даражага кўтарилган [25;67-70-б].

Хулосалар. Иқлим ўзгаришлари даврида Ўзбекистонда чорвачиликни самарали ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, бу табиий-иқлим шароитига кўра мамлакатдаги чўл ва ярим чўл ҳудудлардаги мавжуд яйлов ресурслар, чорва бош сонлари ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда аҳоли томорқа хўжаликларининг энг катта улуши, қишлоқ жойларидаги аҳолининг банд бўлмаган катта захираси каби омиллардан унумли ва экологияга имкон қадар кам зарар етказган ҳолда чорвачиликни ташкил этишда эчкилар энг самарали ҳайвон туридир. Улардан, иқлим ўзгаришлари

оқибатида содир бўладиган об-ҳаво ўзгаришлари, яйловлар ҳосилдорлигини пасайиб кетган ҳолларда озуқа шароитига ва касалликларга чидамлилиги, уларнинг парваришlash жихатидан энг ресурстежамкор ҳайвон туридир. Айниқса, аҳоли учун уларнинг серпуштлиги, бир йўла гўшт, сут, жун олиш имкониятлари уларни ўз-ўзини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ва кўшимча даромад топиши учун қулайдир. Шу сабабли, Ўзбекистонда иқлим ўзгаришлари даврида эчкичиликни ривожлантиришнинг аҳамияти каттадир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 1 январ 2024 йил маълумоти/.stat.uz/
2. Умаркулов А., Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда шахсий томорқа хўжаликларининг роли қандай?., 01.02.2024/ <https://yuz.uz/news/qishloq-hojaligi-mahsulotlarini-etishtirishda-shaxsiy-tomorqa-hojaliklarining-rol-i-qanday>.
3. Абулқосимов Ҳ.П., Саидахмедова Н.И., Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг айрим масалалари, Иқтисод ва молия / экономика и финансы, 2017, №1, 13-18-Б.
4. Miller B., Lu C. Current status of global dairy goat production: an overview // *Anim Biosci.* 2019. 32(8):1219–1232. DOI: 10.5713/ajas.19.0253.
5. Liang J., Paengkoum P. Current status, chal lenges and the way forward for dairy goat production in Asia – conference summary of dairy goats in Asia // *Anim Biosci.* 2019. 32(8):1233–1243. DOI: 10.5713/ajas.19.0272.
6. Livestock Genetic Diversity in Dry Range- lands / B.Scherf [et al.] // *The Future of Drylands.* 2008. Springer, Dordrecht. DOI: 10.1007/978-1-4020-6970-3_16.
7. Mazinani M., Rude B. Population, world production and quality of sheep and goat products // *Am. J. Anim. Vet. Sci,* 2020. 15(4), 291–299.
8. Revisiting concepts of thermal physiology: predicting responses of mammals to climate change / D. Mitchell [et al.] // *J Anim Ecol.* 2018. 87(4):956–973. DOI: 10.1111/1365-2656.12818
9. FAO (2018) Food Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT: statistics database. URL: <http://www.fao.org/statistics/en>.
10. Adaptation of animals to heat stress / V. Sejian [et al.] // *Animal.* 2018. 12: s431–s444. DOI: 10.1017/S1751731118001945. <https://gov.uz/ru/eco/news/view/12688>
11. Влияние изменения климата на здоровье животных/ <https://agrovent.ru/blog/novosti-kompanii/vliyanie-izmeneniya-klimata-na-zdorove-i-blagopoluchie-zhivotnykh>
12. Role of goats in livelihood security of rural poor in the less favoured environments /S. Kumar [et al.] // *Indian J Agric Econ.* 2010. 65(4):761–78.
13. Sustainable Utilization of Indigenous Goats in Southern Africa / P. Monau [et al.] // *Diversity.* 2020; 12(1):20. DOI: 10.3390/d12010020.
14. Physiological responses and lactational per formances of late-lactation dairy goats under heat stress conditions/S.Hamzaoui [et al.] // *J Dairy Sci.* 2013. 96(10):6355–6365. DOI: 10.3168/jds.2013-6665.
15. Попова В., Бобокулов Н., Хатамов А., Рациональное использование пастбищ и технология приготовления кормов. https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3186/8655/C-1.
16. Y. Lyu [et al.] /Goats or pigs? Sustainable approach of different raising systems fed by maize

- silage // J Clean Pro. 2020. 254:120151. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120151.
17. Lu C., Miller B. Current status, challenges and prospects for dairy goat production in the Americas // Anim Biosci. 2019. 32(8):1244–1255. DOI: 10.5713/ajas.19.0256.
- a. Карабанова С. Чем козы выгоднее коров. <https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/9895-chem-kozy-vygodnee-korov>.
18. EPA (2021a). Источники выбросов парниковых газов. Выбросы в сельскохозяйственном секторе. Доступно по адресу [https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions#:~:text=Various%20management%20practices%20on%20agricultural,oxide%20\(N2O\).&text=Management%20of%20сельское%20хозяйство%20почва%20счетов,от%20Сельское%20хозяйство%20экономическое%20сектор.Дата%20обращения%2018.04.2021](https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions#:~:text=Various%20management%20practices%20on%20agricultural,oxide%20(N2O).&text=Management%20of%20сельское%20хозяйство%20почва%20счетов,от%20Сельское%20хозяйство%20экономическое%20сектор.Дата%20обращения%2018.04.2021).
19. Агропроизводство vs изменение климата: кто кого?!/ <https://caneessa.org/agroproduzvodstvo-vs-izmenenie-klimata/https://dt.ua/ECOLOGY/agrovirobnictvo-vs-zmina-klimatu-hto-kogo-346513.html>.
20. Feeding efficiency of improved feeder in stall fed kids / T. Mangwai [et al.] // Indian J Small Rumin. 2020. 26(1):67–70. DOI: 10.5958/0973-9718.2020.00002.1.
21. Moeletsi ME, Tongwane MI, Tsubo M. Enteric Methane Emissions Estimate for Livestock in South Africa for 1990–2014 // Atmosphere. 2017. 8(5):69. DOI: 10.3390/atmos8050069.
22. Мирошина Т.А., Чалова Н.А. Состояние молочно-козоводства в России и мире (обзор) // Вестник КрасГАУ. 2022. № 10 (187). С. 123–130. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-10-123-130. EDN QZBAXD.
23. The Potential of Goat Meat in the Red Meat Industry / I.R. Mazhangara [et al.] // Sustainability. 2019. 11. 3671. DOI: 10.3390/su11133671.
24. Эшаматов И.Я., Эшаматова Ш.И. Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда эчкичиликнинг аҳамияти. Сборник статей по материалам I-международной научно-практической конференции “Инновационные и теоретические исследования в современной науке”/ <https://www.myscience.uz/index.php/journal/issue/download/6/7/45-46-б>.